

FAVQULODDA VAZIYATLARDA SHOSHILINCH PSIXOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY MUAMMOLARI

S.I.Xusanova

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti

p.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504432>

Annotatsiya. Maqolada favqulodda vaziyatlar zonasida jabrlanganlarga shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish, jabrlanganlar va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislarida salbiy psixologik oqibatlar yuzaga kelishining oldini olish hamda ijtimoiy-psixologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni psixologik qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan psixologik xizmat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, muammolari, aholini muhofaza qilish masalalarini tartibga solishning samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyat, aholi, jabrlanganlar, psixologik yordam, ijtimoiy-psixologik vaziyat, psixologik oqibatlar, psixologik xizmat.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности, проблемы и пути повышения эффективности деятельности психологической службы, которая призвана оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций, психологическое сопровождение спасательных и других неотложных задач, в том числе проводить комплексные мероприятия по предупреждению возникновения негативных психологических последствий для пострадавших и специалистов МЧС, а также стабилизации социально-психологической обстановки.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, население, пострадавшие, психологическая помощь, социально-психологическая ситуация, психологические последствия, психологическая служба.

Zamonaviy jamiyat, ilm-fan, ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi, yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi, bir tomondan, hayot sifatini yaxshilasa, ikkinchi tomondan, keng ko'lamlı ofat va falokatlar xavfini oshiradi. Har yili tabiiy ofat, texnogen avariya yoki falokatlarni boshdan kechirganlar soni ortib bormoqda, shu bilan birga favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ya'ni, qutqaruvchilar, shifokorlar, psixologlar va boshqalar soni ham ko'payib bormoqda. 1990-yillarning oxirida dunyoda psixologlar faoliyatining yangi yo'nalishi - favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarga psixologik yordam ko'rsatish faol rivojlana boshladi. O'sha davrda siyosiy tizimning o'zgarishi, jamiyatning demokratlashuvi munosabati bilan bu masalalar davlat ahamiyatiga ega bo'ldi. 2014-yil iyun oyida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida Psixologik yordam ko'rsatish bo'limi tashkil etilib, huquqni muhofaza qilish organlarining birinchi bo'linmalaridan bo'lishga erishib [1], o'ziga jabrlanganlarga shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish vazifasini olgan edi. Shunday qilib, huquqni muhofaza qilish organlari uchun favqulodda vaziyatlar zonasida jabrlanganlarga shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish, jabrlanganlar va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislarida salbiy psixologik oqibatlar yuzaga kelishining oldini olish hamda

ijtimoiy-psixologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni psixologik qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan psixologik xizmat faoliyatining o'ziga xos yo'nalishi shakllana boshladi. Birinchi jahon urushi yillaridayoq shoshilinch, tezkor va kechiktirib bo'lmas yordamning maxsus shakllarini ishlab chiqish zarurati muhokama etib kelingan. O'sha paytlarda front gosptallarida ishlaydigan psixiatrlarning asosiy vazifasi askar va ofitserlarni safga qaytarish edi [6]. Keyinchalik, favqulodda vaziyatlar sharoiti ta'sirini boshdan kechirgan va maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan mutaxassislar jabrlanuvchi, ayrim hollarda tibbiy va psixologik yordamga muhtoj bo'lgan shaxslar sifatida ko'ri-la boshlandi. Favqulodda vaziyatlarda ishlaydigan psixologlarning tajribasini tizimlashtirish va tahlil qilish orqali quyidagi jabrlanganlar guruhlari tasnifi joriy etildi:

- bevosita zarar ko'rgan, favqulodda vaziyat markazida izolyatsiya qilingan odamlar;
- moddiy yoki jismonan jabrlanganlar, shuningdek, qarindoshlari va yaqinlarini yo'qotgan yoki ularning taqdiri haqida ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar;
- guvohlar - fojia sodir bo'lgan joyga yaqin joyda yashovchi odamlar;
- kuzatuvchilar;
- favqulodda vaziyatni bartaraf etishda qatnashuvchilar.

V.A. Kazakovsev va M.M. Androchnikovlarning ta'kidlashicha, texnogen falokatlar muammosi, bu umumiy falokatlar sonining 70% dan ortig'ini tashkil etadi, so'nggi yillarda ko'plab qurbonlar tufayli ayniqsa keskinlashgan.

Shu bilan birga, yer shari aholisining ko'payishi, uning shaharlarda, ayniqsa, megapolislarda zichligi tufayli muayyan fojiali vaziyatlarga jalb qilingan odamlar kontingenti o'sib bormoqda. Falokatlar kuchayishi tendensiyasi va umuman insoniyatning omon qolishi muammosi haqiqatan ham tahdid solmoqda.

Z.I. Kekelidze 2020-yilga kelib ruhiy kasalliklar soni aholining kasallanish strukturasiida ikkinchi o'rinni egallaydi, deb hisoblaydi.

A.V. Zvezdin, Y.P. Boyko va boshqalarning fikricha favqulodda vaziyatlarda ruhiy buzilishlar muammosi ham tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tabiiy ofat paytida turli ruhiy kasalliklar aholining 75% dan ortig'iga ta'sir qilishi mumkin.

Stress omillarining tabiati, ularning ta'sirining davomiyligi va dinamikasi, yuzaga keladigan buzilishlarning o'ziga xos xususiyatlari ijtimoiy stress buzilishlarini stressga o'tkir reaksiyalar va travmadan keyingi stress kasalliklaridan ajratib turadi. Bir vaqtning o'zida harakat qiladigan, murakkab psixologik hodisalarni birlashtirgan holda, bu buzilishlar va reaksiyalar favqulodda vaziyatning eng muhim belgilaridir (Y.A. Aleksandrovskiy, Markstrom va boshqalar.).

Favqulodda vaziyatlarning zararli omillari majmuasining insonga ta'siri jismoniy va ruhiy salomatlik sohasida ham namoyon bo'ladi. Shu sababli, turli xil kelib chiqadigan ekstremal vaziyatlarda odamning moslashish qobiliyatini o'rganish sog'liqni saqlash tashkilotlari, psixiatrlar, psixoterapevtlar, tibbiy psixologlarni o'z ichiga olgan keng doiradagi mutaxassislarining e'tiborini tortadi.

A.B. Isayevning tadqiqotlarida ruhiy kasalliklar favqulodda vaziyatlar qurbonlarining ko'p qismida kuzatilishi, ular ko'pincha o'ta og'irligi va terapiyaga chidamliligi bilan farqlanishi o'rganilgan.

Tarixiy chekinish favqulodda vaziyatlarning psixologik oqibatlari bilan bog'liq keng ko'lamli masalalarni o'rganishda favqulodda stress omillari va tadqiqot ustuvorliklari tufayli yuzaga kelgan ruhiy o'zgarishlarning rivojlanishi haqidagi g'oyalar evolyutsiyasini kuzatish

imkonini beradi. Milliy adabiyotlarda bir necha bor bo‘lgan davomli, vayronkor zilzila va suv toshqilari insonlarning mashaqqatli qismatini yanada og‘irlashtirgani tasvirlangan, zilzila paytida odamlarning ruhiy holati haqida birinchi eslatma XII-asrning omon qolgan yilnomalarida keltirilgan.

Zahiriddin Muhammad Boburning shoh asari “Boburnoma”da Bobur bir necha o‘rinda guvoh bo‘lgan zilzila, suv toshqini, qor bosqini, izg‘irin, bo‘ron va shu kabi tabiat hodisalarini aniq, tiniq, mayda-chuyda tafsilotlarigacha qoldirmay tasvirlaydi. Chaxcharon degan manzilda bir haftadan ortiq qalin qor yoqqan, noma‘lum yo‘ldan o‘n besh-yigirma choqli odam tentib, qor tepib, o‘zlariga va otlariga yo‘l ochib, quloqlarini sovuqqa oldirib, benihoya azob-uqubatlar chekkani tasvirlanadi. Ne mashaqqatlar bilan yetgan, Havol deb atalmish g‘orga kirib jon saqlashni olampanohdan qancha iltijo qilishmasin, rozi bo‘lmaydi: “Ko‘ngulga kechtikim, barcha el qorda va chopqunda, men issiq uyda va istirohat bila munda barcha ulus tashvishi bila mashaqqatga, men munda uyqu bila farog‘atda... Men ham har tashvish va mashaqqat bo‘lsa ko‘rayin, har nechuk el toqat qilib tursa turayin”. “Charxning men ko‘rmagan javru jafosi qoldimu, xasta ko‘nglum chekmagan dardu balosi qoldimu?” satrlari shu sinovlardan keyin yozilgan ekan.

O‘zining “Asab va ruhiy kasalliklar etiologiyasida tabiiy ofatlarning ahamiyati to‘g‘risida” maqolasida N.N. Bajenov tabiiy ofatning (1908-yil Italiyadagi Messina zilzilasi) nevropsixiatrik kasalliklarning paydo bo‘lishiga ta‘sirini tasvirlab berdi. Shu bilan birga, u ruhiy kasalliklarni “dahshatning ta‘siri” deb ta‘riflagan.

S.Prins 1920-yilda “Jamiyatdagi falokat va o‘zgarishlar” nomli tadqiqotida 1917-yilda Galifaksdagi portlash misolida falokatning ijtimoiy oqibatlarini matematik modellashtirishning birinchi tajribasini taqdim etdi.

L.Y. Brusilovskiy va hammualliflar o‘z tadqiqotlarida 1927-yil Krim zilzilasi qurbonlarida dastlabki uch kun ichida shakllangan affektiv-shok reaksiyalari va isterik psixoz holatlarni keltirgan.

Uzoq muddatli va ko‘p sonli kuzatishlarni hisobga olgan holda, favqulodda vaziyatlarda yuzaga keladigan psixogen reaksiyalar va buzilishlarning sistematikasi ishlab chiqilgan bo‘lib, ular ikki guruhga bo‘lingan: psixotik bo‘lmagan va psixotik belgilar bilan [3]. Shuni ta‘kidlash kerakki, psixiatr mutaxassislarning kuzatuvlariga ko‘ra, psixotik alomatlar juda kam uchraydi. Halokatli hodisalarning oqibatlarini o‘rganish o‘z vaqtidagi yordamni maksimal darajada yaqinlashtirish zarurligi to‘g‘risida xulosa chiqarishga olib keladi [5]. Shu bilan birga, mutaxassislarning fikriga ko‘ra faqatgina XX asr davomida tabiiy ofatning turli shakllari: zilzilalar, toshqinlar, vulqon otilishi, bo‘ronlar, sunamilar, tornadolar, yong‘inlar, qor ko‘chkilari, sel oqimlari va epidemiyalar o‘n milliondan ortiq kishining hayotiga zomin bo‘ldi [7]. Bu esa, shoshilinch psixologik yordam ko‘rsatish borasidagi psixologik amaliyotning mustaqil sohasi paydo bo‘lishiga olib keldi. Buni kuchli salbiy stress ta‘siridan (qayg‘u) keyin odamga qisqa muddatli yordam sifatida belgilash mumkin. Jabrlanganlarga shoshilinch psixologik yordam ko‘rsatish kontekstida ekstremal holat deb - bu insonning, uning atrofida tilarning va yaqinlarining hayoti yoki sog‘lig‘iga tahdid mavjud bo‘lganda yoki uni shaxs tomonidan shunday deb qabul qilinganida etirof etamiz. Ekstremal vaziyat – bu to‘satdan paydo bo‘lgan, tahdid solgan yoki inson hayotiga, sog‘lig‘iga, shaxsiy yaxlitligiga, farovonligiga tahdid soluvchi deb subyektiv ravishda shaxs tomonidan idrok etilgan vaziyatga aytiladi. Ekstremal vaziyatlarning asosiy belgilari quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

- odatiy turmush tarzi buziladi, odam yangi sharoitlarga moslashishga majbur bo‘ladi;
- hayot “voqeagacha bo‘lgan hayot” va “voqeadan keyingi hayot”ga bo‘linadi;

-ko‘plab eshitishimiz mumkin so‘zlar: “Bu baxtsiz hodisaga qadar sodir bo‘lgan edi” (kasallik, ko‘chish va h.k.);

-bunday vaziyatga tushib qolgan shaxs alohida holatda bo‘lib, psixologik yordam va ko‘makka muhtoj;

-odamlarda sodir bo‘ladigan reaksiyalarning aksariyatini g‘ayritabiiy vaziyatga normal reaksiyalar sifatida tavsiflanishi mumkin [4].

Ekstremal vaziyat va favqulodda vaziyat sinonim tushunchalar emas. Ekstremal haqida gapirganda, biz ko‘proq odamning voqeaga munosabatini nazarda tutamiz. Favqulodda vaziyat haqida gapirganda, biz obyektiv yuzaga kelgan vaziyat haqida gapiramiz. Favqulodda vaziyatlarga uchragan odamlarga yordam ko‘rsatishni tashkil etish va sifatli ko‘rsatish uchun javobgarlik qutqaruv, o‘t o‘chirish hamda tibbiy maxsus xizmatlarini tashkil etgan davlat zimmasidadir [2]. Bugungi kundagi shoshilinch psixologik yordam - bu halokat yuz bergan hududga imkon qadar yaqin masofada ish olib bora olishini ifodalaydi. Psixologik amaliyotning mustaqil sohasi sifatida shoshilinch psixologik yordamning o‘ziga xosligi, bu holatda psixologning kasbiy faoliyati amalga oshiriladigan o‘ziga xos shartlar bilan bog‘liqdir.

Odatdagidan boshqacha sharoitlarda shoshilinch psixologik yordamning ko‘rsatish to‘rtta omil bilan belgilanadi (1-jadval).

1-jadval

Favqulodda vaziyatlarda shoshilinch psixologik yordam ko‘rsatish omillari

t/p	Shoshilinch psixologik yordam ko‘rsatishning to‘rtta omili
1.	Psixologik shikastlanish hodisaning mavjudligi. Shoshilinch psixologik yordam ko‘rsatish insonning hissiy, kognitiv, shaxsiy sohalariga kuchli ta‘sir ko‘rsatadigan voqea sodir bo‘lgandan keyin amalga oshiriladi. Bular tabiiy yoki texnogen xususiyatdagi keng miqyosdagi favqulodda vaziyatlar, shuningdek, insonga kuchli stress ta‘sir ko‘rsatadigan kichikroq ko‘lamli hodisalar (yo‘l-transport hodisasi, zo‘rlash, yaqin kishining to‘satdan o‘limi va h.k.) bo‘lishi mumkin. Deyarli har doim, bunday favqulodda vaziyatlarni to‘satdan yoki kutilmaganda yuzaga keladigan hodisalar deb ta‘riflash mumkin.
2.	Vaqt omili. Shoshilinch psixologik yordam har doim qisqa vaqt ichida ko‘rsatiladi.
3.	Mutaxassis psixologning ishlashi uchun odatiy bo‘lmagan sharoitlar (ish uchun alohida xonalar mavjud yoki yetarli emas, yashash sharoitlari yo‘q va hokazo).
4.	Psixologik yordamga muhtoj ko‘p sonli odamlarning bir joyda bo‘lishi.

Ko‘pchilik tadqiqotchilar jabrlanganlarning ruhiy holatini yuzaga kelgan favqulodda vaziyat ko‘lami, davomiyligi, tasodifiyligi, bosqichi, iqlim va meteorologik xususiyatlariga bog‘liqligini qayd etadilar [7]. Bir qator tadqiqotchilar favqulodda vaziyatlarning psixogen oqibatlarini bashorat qilishda ijtimoiy-psixologik omillarning muhimligini ta‘kidlaydilar, masalan, jabrlangan aholining jinsi, yoshi va etnik xususiyatlari, favqulodda vaziyatlarda ishtirok etish darajasi (jabrlanganlar guruhleri), somatik va ruhiy salomatlik holati hamda mahalliy hokimiyat organlariga ishonch darajasi va boshqalar. Favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishda turli xizmatlarning harakatlarini tashkil etish va hamkorlik darajasi, vaziyat ishtirokchilari tomonidan holatni nazorat qila olishiga ishonchi, qutqaruv ishlarining axborot vositalarida yoritilishi, favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlarning jabrlanganlar guruhleri bilan o‘zaro munosabatlarining o‘ziga xos xususiyatlari favqulodda vaziyatning psixogen oqibatlarining tarqalishi va og‘ir kechishiga ta‘sir qiluvchi omillarning uchinchi guruhiga kiradi. Shunday qilib, shoshilinch psixologik yordam keng ijtimoiy qamrov bilan tavsiflanadi va fojiali voqea atrofida

yuzaga keladigan ijtimoiy jarayonlarni, ijtimoiy o'zaro munosabatlarning ijobiy va salbiy tomonlarini, madaniy kontekstni - mavjud an'analarni, marosimlarni va boshqalarni hisobga olishi kerak [8].

Ushbu turdagi yordamni ko'rsatishda psixologning faoliyatiga qaratilgan asosiy vazifalarni shakllantirish mumkin:

- insonning psixologik va psixofiziologik holatini maqbul darajada ushlab turish (o'tkir stress reaksiyalarida yordam);

- kechikkan noxush reaksiyalarning oldini olish, shu jumladan odamni bevosita travmatik hodisa natijasida yuzaga kelgan noqulay emotsional holatlardan xalos qilish;

- aniq emotsional reaksiyalarning, shu jumladan ommaviy reaksiyalarning oldini olish va kerak bo'lganda to'xtatish;

- jabrlanganlarga, ularning qarindoshlariga, do'stlariga, shuningdek favqulodda vaziyatlardan keyin ishlayotgan xodimlarga stressni boshdan kechirishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida maslahat berish;

- favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etayotgan mutaxassislarga yordam ko'rsatish.

Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatishning maqsadlari, ruhiy va psixofiziologik ahvolni saqlash va yangi paydo bo'lgan (inqirozli vaziyat natijasida) salbiy hissiy tashvishlar (masalan, qo'rquv, aybdorlik hissi, g'azab, nochorlik va boshqalar) bilan ishlashga qaratilgan. Ushbu maqsadlarga erishish, jabrlanuvchilarda turli salbiy oqibatlarni kechishi (psixosomatik muammolar, travmadan keyingi stress va boshqalar) ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatishda qo'llaniladigan usullarga kelsak, ular vaziyat talablariga mos kelishi kerak. Favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarga shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha psixologlarning ko'p yillik tajribasi tahlil qilinganda, favqulodda vaziyat sharoitida ishlovchi psixologik xizmat mutaxassislari faoliyatining universal tashkiliy sxemasini ishlab chiqish imkonini beradi.

Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish ishlarini shartli ravishda uch bosqichga bo'lish mumkin [9]:

- tayyorgarlik bosqichi;

- shoshilinch psixologik yordamni ko'rsatish bosqichi;

- shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha ishlarni yakunlash bosqichi.

Ularning har biri uchun har bosqichda aniq hal qilinishi kerak bo'lgan maqsad va vazifalarni belgilash mumkin.

Tayyorgarlik bosqichi - tayyorgarlik bosqichidagi ishning maqsadi shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha batafsil harakat rejasini tayyorlashdir. Buning uchun quyidagi vazifalarni hal etilishi lozim:

1. Favqulodda vaziyat natijasida yuzaga kelgan psixologik vaziyat haqida ma'lumot to'plash. Ba'zi hollarda, bu ma'lumotni voqea joyida ishlayotgan psixologlar yoki boshqa mutaxassislardan olish mumkin. Biroq, ba'zi holatlarda bunday ma'lumotlarni olish imkoni yo'qligi sababali, ularni mustaqil ravishda to'plash kerak bo'ladi. Mutaxassislar ishini eng maqbul tashkil qilish uchun ma'lumot quyidagi sxema bo'yicha to'planishi kerak:

- psixologning taxminiy ish joylari: jabrlanuvchilarni yoki ularning qarindoshlarini joylashuv joylari; ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan joylar (dafn marosimi, shaxsni aniqlash, davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar), ko'pincha bunday

joylar favqulodda vaziyat sodir bo'lgan hududlardir (agar u aholi punkti hududida sodir bo'lgan bo'lsa);

- yordamga muhtoj odamlarning taxminiy soni;
- allaqachon ishlayotgan yoki yaqin vaqtda ish boshlaydigan mutaxassislar soni;
- ommaviy tadbirlar vaqti, joylashuvi va ishtirokchilarning taxminiy soni;
- jabrlanuvchilar yoki ularning qarindoshlari tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar tartibi, vaqti va joyi (tovon olish, shaxsini aniqlash, o'lim to'g'risida guvohnoma olish va h.k.).

Bu ma'lumotlarning barchasi shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish ishini eng maqbul tarzda tashkil etishga yordam beradi.

2. Har bir mutaxassisning ish joyi va tartibini aniqlash. Har bir mutaxassisning muayyan bir hududdagi vazifalarini belgilash juda muhimdir. Yordamning samaradorligi ko'pincha mazkur vazifaning muvaffaqiyatiga bog'liq.

3. Taxminiy ish rejasini tuzish. Ushbu masalani hal qilish birinchi, tayyorgarlik bosqichida amalga oshiriladi, ammo shoshilinch psixologik yordamning butun davri davomida ushbu reja o'zgaruvchan sharoitlariga qarab o'zgarishi va tuzatilishi mumkin.

Asosiy bosqich. Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatishning asosiy bosqichida psixologlar faoliyatining ikkita asosiy yo'nalishini ajratib ko'rsatish mumkin. Ulardan birinchisi, kasbiy faoliyatning shart-sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga yordam berishdir. Ikkinchisi - favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish. Psixologlar faoliyatining mazmuni har xil bo'lishi mumkin, u tayyorgarlik bosqichida aniqlanadi va ish rejasida aks ettiriladi. Ushbu tarkib vaziyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liqdir.

Yakuniy bosqich. Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha ishning yakuniy bosqichida quyidagi vazifalar hal qilinishi lozim:

1. Yordamga muhtoj bo'lgan odamlarga yordam berishga qaratilgan mutaxassis - psixologlarning ishi. Qoidaga ko'ra, yakuniy bosqichda favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlar soni kam bo'lsada, ammo psixologik yordamga muhtoj bo'lganlar yetarli.

2. Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etuvchi mutaxassislarga psixologik yordam ko'rsatishga qaratilgan tadbirlar. Bunday chora-tadbirlarni ushbu bosqichda o'tkazish maqsadga muvofiqdir, chunki favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish, jabrlanganlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish va boshqa bu kabi ishlarning intensivligi pasayadi. Ammo, mazkur tadbirlarda ishtirok etuvchi va yordam ko'rsatuvchi mutaxassislarning charchoq holati ortadi.

3. Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha ish jarayonida olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish.

4. Ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish asosida vaziyatning rivojlanishi prognozini tuzish.

Huquqni muhofaza qilish organlarining psixologik xizmatlari uchun noyob bo'lgan ushbu faoliyat sohasining uslubiy va tashkiliy asoslarini aniqlash jahon tajribasida psixologik xizmati xodimlarining katta tajribasi tufayli mumkin bo'ldi. Psixologik xizmat xodimlari favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarning barcha toifalariga shoshilinch psixologik yordamning o'z vaqtida va mavjudligi tamoyiliga amal qiladi. Shuningdek, favqulodda psixologik yordamni rivojlantirishning muhim bosqichi sifatida til bilan bog'liq to'siq mavjud bo'lgan jihatlar muammo sifatida qaraladi. Shoshilinch psixologik yordam ko'rsatishning keyingi rivojlanish istiqbolida

ushbu faoliyatni takomillashtirish, shuningdek interaktiv masofaviy yordam ko'rsatishni tashkil qilish juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 17-avgustdagi O'RQ-790-son “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28-dekabrda 1027-son “Tabiiy, texnogen va ekologik xususiyatli favqulodda vaziyatlar monitoringi, axborot almashinuvi va prognozlash yagona tizimini tashkil etish to'g'risida”gi qarori.
3. Бойко Ю.П., Каминский Г.Д., Сельцовский П.П., Аппенянский А.И., Кыров Н.Е., Гончарова Э.Л., Петухов В.А., Каминская Э.В. Научное обоснование стратегии развития психотерапевтической и медико-психологической помощи в чрезвычайных ситуациях и при их последствиях: Методические рекомендации (№32). М.: Комитет здравоохранения. Правительство Москвы. 2001. С.92.
4. Бурмистрова Е.В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде): Методические рекомендации для специалистов системы образования. М.: МГППУ, 2006. С.31-33.
5. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. Изд. МГУ, 2002. 234с.
6. Психология экстремальных ситуаций / Под общей ред. Ю. С.Шойгу. М., 2007. 320 с.
7. Xusanova S.I., Abdullayeva G.A. Boshqaruv psixologiyasi. Darslik.–T.: “FMI” nashriyoti, 2021. 83, 87 b.
8. Гозиев Э.Ф. Методологические проблемы в психологической науке. Чимкент, 2005. 332с.
9. Федунина Н.Ю. Экстренная психологическая помощь. Законы жанра/ Московский психотерапевтический журнал. 2006. № 4. С. 6–24.